

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ

Гизатулина Ольга Ивановна

Доцент кафедры узбекского языка и преподавания языков, Гулистанский
государственный педагогический институт.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14244583>

***Аннотация.** Исследование рассматривает методологические аспекты формирования цифровой грамотности будущих педагогов и предложит ключевые подходы к развитию этих компетенций. Автор отмечает, что повышение цифровой компетенции у бакалавров – это вклад в развитие новой образовательной среды и цифрового образования, в связи с чем, предлагает рекомендации по его формированию.*

***Ключевые слова:** методика, цифровая грамотность, педагогика, ключевые подходы.*

Введение

Современная образовательная система стремительно меняется под влиянием цифровой трансформации. Развитие цифровых технологий ставит перед педагогами новые задачи и требования, связанные с внедрением инновационных средств обучения и коммуникации. Будущие педагоги, которые только начинают свою профессиональную подготовку, должны обладать высоким уровнем цифровой грамотности, чтобы эффективно работать в условиях цифровой школы. В связи с этим возрастает необходимость разработки методологических подходов к формированию цифровой грамотности у студентов педагогических вузов.

Литература и методология. В теории педагогики существуют разные точки зрения относительно понятия «компетентность». Так, по мнению В.Н. Введенского, компетентность педагога интегрирует в себе когнитивный, операциональный и аксиологический аспекты [1]. Однако мы придерживаемся мнения А.В. Хуторского [2], рассматривающего теорию компетентности в рамках концептуальной системы личностно-ориентированного обучения, когда различаются действия субъектов с объектами и действия с самим собой, то есть внутрисубъектно [3]. Под компактностью педагога мы понимаем динамично развивающийся процесс, чутко реагирующий на современные вызовы общества. В связи с этим наиболее актуальной проблемой в системе профессионального образования становится процесс формирования цифровой компетентности педагога как неотъемлемой составляющей профессиональной компетентности современного преподавателя.

На важность подготовки будущих педагогических кадров в условиях трансформации образования указывают труды М.П. Ларчик [4], формирования цифровой компетенции педагога в области цифровых технологий - С.М. Гущина [5], а на необходимость формирования навыков создания электронного учебника - Н.П. Ячина [6]. Также теме формирования цифровых компетенций у будущих педагогов посвящены исследования А.А. Васильевой, Н.В. Гурemiной и Т.Д. Лавриненко, В.П. Игнатъева, Н.П. Табачук и др. ученых [7]. В работах современных исследователей отмечается, что

электронное обучение как новая педагогическая среда требует от учителей новых навыков – цифровых компетенций.

Обсуждение и результаты. Исследование рассматривает методологические аспекты формирования цифровой грамотности будущих педагогов и предложить ключевые подходы к развитию этих компетенций. Рассмотрим некоторые из них.

1. *Компетентностный подход.* Одним из центральных аспектов методологического подхода к формированию цифровой грамотности является компетентностный подход. Согласно этому подходу, цифровая грамотность рассматривается как совокупность знаний, умений и навыков, которые необходимы педагогу для успешной работы с цифровыми технологиями в образовательной среде. Среди ключевых компетенций можно выделить:

Информационная грамотность, предполагающая умение искать, анализировать, оценивать и использовать информацию в цифровом пространстве.

Технологическая грамотность, включающая навыки использования различных цифровых устройств и инструментов для решения педагогических задач.

Коммуникативная грамотность, необходимая для эффективного взаимодействия с учащимися и коллегами через цифровые платформы и сети.

Формирование таких компетенций требует разработки целостных образовательных программ, направленных на поэтапное развитие навыков работы с цифровыми технологиями на практике.

2. *Личностно-ориентированный подход.* Важную роль в методологии формирования цифровой грамотности играет личностно-ориентированный подход. Он предполагает учет индивидуальных особенностей каждого студента, его уровня подготовки, интересов и профессиональных потребностей. Цифровая грамотность должна формироваться на основе адаптированных программ, которые учитывают личные траектории развития будущего педагога.

Применение этого подхода позволяет создавать гибкие образовательные маршруты, в рамках которых студенты могут выбирать те цифровые инструменты и технологии, которые наиболее соответствуют их профессиональным интересам и будущей сфере деятельности. Например, педагогам, планирующим работу в начальной школе, могут быть предложены инструменты для создания интерактивных игр и заданий, тогда как будущие преподаватели старших классов могут сосредоточиться на использовании систем управления обучением и аналитических платформ.

3. *Интегративный подход.* Цифровая грамотность будущего педагога не может развиваться изолированно от других профессиональных компетенций. Поэтому важным аспектом методологического подхода является интегративный подход. Он предполагает включение цифровых технологий в структуру педагогической подготовки таким образом, чтобы они стали неотъемлемой частью учебного процесса.

Например, в курсах по педагогической методике и дидактике цифровые технологии должны использоваться как средства повышения эффективности обучения. Студенты могут изучать, как использовать интерактивные доски, программы для создания презентаций, образовательные платформы и приложения, что позволит им интегрировать их в свою будущую профессиональную деятельность.

4. *Проблемно-ориентированный подход.* Эффективно развитие цифровой грамотности происходит через практическое применение технологий в решении реальных педагогических задач. Проблемно-ориентированный подход в данном случае

предполагает обучение через решение конкретных образовательных проблем с использованием цифровых средств.

Студенты могут работать над кейсами, которые моделируют ситуации из реальной педагогической практики, такие как организация дистанционного урока, создание цифрового образовательного контента или использование систем мониторинга учебных достижений учащихся. Такой подход помогает будущим педагогам осознать ценность цифровых технологий для решения практических задач и подготовки к реальной работе в школе.

5. Проектно-деятельностный подход. Важным компонентом методологии является проектно-деятельностный подход, который предполагает выполнение студентами реальных или учебных проектов с использованием цифровых инструментов. Создание собственных цифровых образовательных продуктов, таких как вебинары, блоги, интерактивные курсы или цифровые учебные пособия, помогает будущим педагогам не только освоить новые технологии, но и развить творческие и организационные навыки.

Проектная деятельность способствует формированию комплексных навыков планирования, разработки и реализации цифровых продуктов, что делает обучение более осмысленным и ориентированным на результат.

6. Рефлексивный подход. Завершающим элементом методологического подхода является рефлексивный подход, направленный на развитие у студентов способности к самооценке и осознанию своего профессионального роста. В процессе освоения цифровых технологий важно не только приобретать новые знания и навыки, но и критически анализировать собственные успехи и недостатки.

Регулярное проведение самооценки и получение обратной связи от преподавателей и коллег помогают студентам развивать умение анализировать свою деятельность и вносить коррективы в процесс обучения. Это позволяет будущим педагогам постоянно совершенствовать свою цифровую грамотность и адаптироваться к изменениям в образовательной среде.

Нами разработаны и внедрен в образовательный процесс электронное учебное пособие «Русское устное народное творчество» предназначенного для студентов направления бакалавриата «60111700 – Русский язык в иноязычных группах» (Свидетельство об официальной регистрации программы для электронных вычислительных машин» № DGU 33537 Министерства юстиции Республики Узбекистан от 15 января 2024 года)[8].

В 2022-2023 учебном году прошла апробация электронного интерактивного учебного пособия «Русское устное народное творчество». Нами был проведен опрос среди студентов, об их отношении к цифровизации образования. В рамках исследования 120 студентам первого курса была предложена анкета с вопросами «Что такое цифровизация в целом?», «Каковы, на Ваш взгляд, преимущества и недостатки цифровизации в системе образования?». Респондентам было предложено оценить свое отношение к цифровизации по 5-бальной шкале от «цифровизация абсолютна необходима» (5 баллов) и «отношение категорически отрицательное» (0 баллов). В результате анализа анкет было установлено, что 39% респондентов относятся к цифровизации положительно, 21%- скорее положительно, а вот 12, 5% респондентов отметили отрицательное отношение [9].

Анализ ответов показал, что студенты демонстрируют хорошие знания безопасного использования Интернета, ответственное поведение при использовании цифровых

технологий. Они знакомы с основами безопасности работы в Интернете. 29,82% опрошенных всегда применяют правила и нормы безопасного и ответственного поведения в онлайн-среде. 28,81% придерживаются этих правил, 21,93% знают, что должны быть осторожны с публикацией и передачей личной информации в Интернете. И только 2,63% ответили, что их это не касается.

Уровень сформированных компетенций у будущих педагогов определялся на основании следующих критериев. (См. таблицу 1)

Таблица 1

Критерии сформированной информационной, коммуникативной и цифровой компетенции

Информационная компетенция	<i>Поиск информации:</i> эффективность поиска и выбора необходимой информации. <i>Оценка информации:</i> способность анализа и оценки достоверности и актуальности информации. <i>Организация знаний:</i> Умение систематизировать и структурировать полученные знания.
Коммуникативная компетенция	<i>Эффективность общения:</i> способность выражать свои мысли четко и лаконично. <i>Активное слушание:</i> умение внимательно слушать и понимать точку зрения других. <i>Межкультурная коммуникация:</i> навыки общения с представителями различных культур, работа в группе.
Цифровая компетенция	<i>Основы использования технологий:</i> умение обращаться с цифровыми устройствами и программами, создание контента. <i>Информационная безопасность:</i> знание основных принципов защиты данных и личной информации. <i>Работа с мультимедийными средствами:</i> умение создавать контент, редактировать и представлять информацию в цифровом формате.

Для достижения цели исследования был подобран диагностический инструментарий, включающий методики анкетирования, разработаны критерии и определены уровни формирования информационно-коммуникативной и цифровой компетенции у будущих педагогов. Определены задания по критериям приведены в таблице 3.

Таблица 3

Задания по критериям

Критерии		
Мотивационный	Деятельностный	Результативный
<i>Основные показатели:</i> стремление к расширению знаний, умений и навыков в области использования современных технологий в практике, коммуникация	<i>Основные показатели:</i> умение работать с информацией; знание современных технических средств и систем, web-сервисов и инструментов.	<i>Основные показатели:</i> владение технологиями передачи и преобразования информации; знание способов представления педагогической информации

		с помощью web-технологий.
Задания: Анкета «Определение цифровой грамотности будущих педагогов»; Опрос «Использование электронные предметные ресурсов»; Тест «Коммуникативных умений Михельсона».	Задания: работа в браузере Google, в текстовом редакторе web-сервисов Canva, Learning.Apps. Работа в облачной системе Zoom.	Знания: Анкета «Определение уровня владения цифровой компетенцией». Создание авторского контента по русскому языку, тренажера, инфографики, интеллект-карты (по выбору).

Таким образом в целом, анализ результата контрольного среза показал, что у студентов информационная грамотность повысилась и составляет – 89,5%; коммуникативная грамотность – 82%; создание цифрового контента с помощью web-сервисов – 71%, цифровая безопасность – 80%, студенты показали навыки работы в цифровой среде – 79%. Как видно из анализа результата, у студентов ЭГ поднялся уровень сформированной цифровой грамотности, как одной из главных современных педагогических компетентностей.

Заключение

Формирование цифровой грамотности будущих педагогов – это многоуровневый и комплексный процесс, который требует сочетания различных методологических подходов. Компетентностный, личностно-ориентированный, интегративный, проблемно-ориентированный, проектно-деятельностный и рефлексивный подходы позволяют создавать образовательные программы, направленные на развитие у студентов широкого спектра цифровых компетенций. Только через комплексный и целенаправленный подход возможно подготовить педагогов, способных эффективно работать в условиях цифрового образовательного пространства и успешно решать современные педагогические задачи.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Введенский В.Н. Моделирование профессиональной компетентности педагога // Педагогика. 2003. № 10. С. 51–55.
2. Хуторской А.В. Компетентностный подход в обучении. Научно-методическое пособие. — М.: Издательство «Эйдос»; Издательство Института образования человека, 2013.: ил. (Серия «Новые стандарты»)
3. Лапчик М. П. Подготовка педагогических кадров в условиях информатизации образования: учеб. пособие / М. П. Лапчик. – М.: БИНОМ, 2013. –182 с.
4. Гущина С. М. Формирование цифровой компетентности педагога в области разработки цифровых образовательных ресурсов / С. М. Гущина, М, 2011.
5. Yachina N. P. E-Teaching Materials as the Meansto Improve Humanities Teaching Proficiency in the Context of Education Informatization / N. P. YachinaL. A. Valeeva, A. F. Sirazeeva // International Journal of Environmental and Science Education. – 2016. – Vol. 11, Is. 4. – P. 433–442.
6. Горелов Н.А., Литун В.В. Зарубежный опыт обучения населения цифровой грамотности. – Экономика труда, Т.5, №2, апрель-июнь 2018. – СПб.: Издательство «Креативная экономика», 2018.

7. Абдувахобов, И., Гизатулина, О. (2024). Организация образовательного процесса в смешанных средах педагогического вуза. *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences.*, 4(4).
8. Гизатулина О. «Современные компетенции педагога в современном образовании». *Наука, общество, образование в современных реалиях*, т.1, вып.1, март 2023 г, сс.16-26
9. Гизатулина, О. И. Использование авторского цифрового ресурса в высшем образовании // Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и перспективы развития: сборник научных трудов по материалам XVIII Международной научно-практической конференции, Анапа, 18 октября 2023 года. – Анапа. – С. 9-19. – EDN HAYKIJ. – URL: <https://elibrary.ru/haykij>